

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारीची समस्या: एक अभ्यास

प्रा. डॉ. बी. एन. शिंगाडे, सोनाली गोसावी

संगमनेर नगरपालिका आर्ट्स. डी. जे. मालपाणी कॉमर्स अडॅ. बी. एन. सारडा सायन्स कॉलेज, (स्वायत्त), संगमनेर

जि. अहिल्यानगर

(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)

Corresponding Author – सोनाली गोसावी

DOI - 10.5281/zenodo.19199293

प्रस्तावना:

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारी एक गंभीर आणि दीर्घकालीन समस्या आहे. लोकसंख्येच्या वेगाने वाढणाऱ्या दर औद्योगिक विकासाच्या मंदिरे शिक्षण व कौशल्य यातील विसंगती आणि कृषी क्षेत्रावर असलेले जास्त अवलंबित यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले. वाढती लोकसंख्या मर्यादित रोजगार संधी औद्योगिक विकासासंबंधी वेग तसेच शिक्षण व कौशल्य यातील विसंगती यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. बेरोजगारीमुळे दारिद्र्य सामाजिक अस्थिरता मानसिक तणाव आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढताना दिसतात म्हणून बेरोजगारीचा अभ्यास करून त्या समस्येची मांडणी करणे आवश्यक आहे.

व्याख्या:

1. बेरोजगारी म्हणजे कार्य करण्यासाठी सक्षम आणि इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना उपलब्ध रोजगार न मिळणे.
2. काम करण्याची इच्छा क्षमता व पात्रता असूनही व्यक्तीला योग्य व उत्पन्न देणारा रोजगार न मिळणे होय.

3. काम करण्यास सक्षम असूनही नोकरी किंवा काम न मिळणे म्हणजे बेरोजगारी होय.
4. लोकसंख्या वाढीमुळे रोजगाराच्या संगीत कमी पडतात.
5. भारतीय अर्थव्यवस्थेत बेरोजगार ही एक गंभीर समस्या आहे.

संकल्पना:

या विषयाची संकल्पना अशी आहे की बेरोजगारी ही केवळ आर्थिक समस्यांना चुलती सामाजिक मानसिक व राजकीय परिणाम घडवून आणणारे समस्या आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारीची संकल्पना केवळ पूर्ण बेरोजगारी पुरती मर्यादित नसून त्यात अर्ध बेरोजगारी आणि शिक्षित बेरोजगारी यांचा समावेश होतो.

संदर्भ साहित्याचा आढावा :

1. अर्थशास्त्रज्ञ कौशिक बासू (2019) यांनी त्यांच्या अभ्यासातून असे नमूद केले आहे की भारतीय बेरोजगारी ही केवळ रोजगाराच्या अभ्यासाची समस्या आहे.

2. Datta & Sundaram (Indian economy 2018) यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारीचे संरचनात्मक स्वरूप स्पष्ट केले असून लोकसंख्या वाढ व कौशल्य अभाव ही मुख्य कारणे असल्यास नमूद केले आहे.
3. Singh & Gaur (2019) यांच्या अभ्यासात बेरोजगारीचा GDP व आर्थिक विकासावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला असून बेरोजगारी व विकास यांचा नकारात्मक संबंध आढळल्याने नमूद केले.

संशोधन समस्येची मांडणी:

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारी ही एक गंभीर आर्थिक व सामाजिक समस्या बनली आहे. भारतामध्ये आर्थिक विकासात औद्योगिक सेवा क्षेत्राचा विस्तार आणि विविध रोजगार निर्मिती योजना राबविण्यात येत असतानाही बेरोजगारीची समस्या आजही गंभीर स्वरूपात कायम आहे.

विशेषतः लोकसंख्या वाढ कृषी क्षेत्रावर वाढतात अपुरी औद्योगिक रोजगार निर्मिती कौशल्य व शिक्षणातील विसंगती तसेच तांत्रिक बदल यामुळे बेरोजगारीचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारीचे स्वरूप व प्रकार अभ्यासणे.
2. ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगारीच्या समस्येचे विश्लेषण करणे.
3. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी उपाय योजना सुचवणे.
4. सुशिक्षित युवकांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण व कारणांचा अभ्यास करणे.

5. शासनाच्या रोजगार निर्मिती योजना व धोरणांचा बेरोजगारीवर होणारा परिणाम तपासणे.

संशोधन गृहीतके :

1. भारतीय अर्थव्यवस्थेत बेरोजगारीचे प्रमाण वाढण्यामागे लोकसंख्या वाढ ही प्रमुख कारणीभूत आहे.
2. ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या मर्यादित संधीमुळे शहरी रोजगारात वाढ होत आहे.

संशोधन पद्धत :

सदर संशोधनासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. माहिती पुस्तके संशोधन जर्नल्स शासकीय अहवाल वृत्तपत्रे व इंटरनेट श्रद्धा मध्ये माहिती संकलित करण्यात आली आहे.

संख्यात्मक माहिती:

घटक	बेरोजगारी
एकूण बेरोजगारी चा दर	4.8%
ग्रामीण बेरोजगारी	4.5%
शहरी बेरोजगारी	6.5%
पुरुषांपेक्षा बेरोजगारी	4.3%
महिला बेरोजगारी	5.8%

(Economics survey of India कामगार मंत्रालय भारत सरकार अहवाल).

डेटा विश्लेषण व ग्राफ चार्ट स्पष्टीकरण:

वरील तक्त्याच्या आधारे असे दिसून येते की भारतीय एकूण बेरोजगारी चा दर 4.8% आहे त्यामध्ये ग्रामीण बेरोजगारी 4.5% तसेच शहरातील बेरोजगारी

6.5% आहे जास्त करून शहरात जास्त बेरोजगार दिसत आहे तसेच पुरुषांपेक्षा बेरोजगार दिसून येतात.

निष्कर्ष:

1. अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारी एक गंभीर व्यापक समस्या आहे.
2. बेरोजगारी मुळे केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही तर दारिद्र सामाजिक व संतोष स्थलांतर गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि मानसिक तणाव व यासारख्या समस्या निर्माण होतात.
3. या अभ्यासाचा निष्कर्ष असा आहे की बेरोजगारीवर मान करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणांची आवश्यकता आहे.

शिफारशी :

1. कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम राबवणे.
2. लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे.
3. ग्रामीण रोजगाराच्या संधी वाढवाव्यात.
4. महिलांसाठी रोजगार योजना तयार कराव्यात.
5. रोजगार व शिक्षण धोरणांचा समन्वय करावा.

समारोप:

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारी ही गंभीर समस्या आहे. ज्यावर कौशल्य विकास रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि योग्य धोरणांच्या माध्यमातून प्रभावी उपाय करता येऊ शकतात.

संदर्भसूची:

1. कामगार मंत्रालय भारत सरकार अहवाल 2017 - 25.
2. निती आयोग भारत सरकार भारतामध्ये कौशल्य विकास आणि धोरणे 2022.
3. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना.

इंटरनेटवर संकेतस्थळे :

1. www.mospi.gov.in
2. <https://niti.gov.in>
3. <https://labour.gov.in>

वर्तमानपत्रे :

1. दिव्य मराठी
2. लोकमत